

INTEGRIERTE STRATEGIE EINES EU-WEITEN UMGANGS MIT WALDBRANDRISIKEN: AUFBAU RESILIENTER LANDSCHAFTEN UND SICHERER GEMEINSCHAFTEN

Zunehmende Herausforderungen durch Waldbrände in Europa

Waldbrände sind zu einem immer größeren globalen Problem geworden, da der Klimawandel ihre Häufigkeit, sowie den Zeitpunkt und die Orte ihres Auftretens erheblich verändert. Die Feuersaison 2025 zeigt auf dramatische Weise die Zunahme der verbrannten Fläche und die Herausforderungen im Zusammenhang mit gleichzeitigen Bränden, die die Reaktionskapazitäten überfordern. Auch wenn Feuer ein natürlicher ökologischer Prozess ist, haben die Verlängerung der Feuersaison und das Auftreten von Waldbränden in zuvor weniger betroffenen Gebieten Alarm ausgelöst. In Europa kommt es in den südlichen Regionen zu intensiveren Waldbränden, während in den zentralen und nördlichen Regionen größere Gebiete betroffen sind. Diese Verschiebung macht eine koordinierte europäische Reaktion erforderlich, um sich an die veränderten Muster von Waldbränden anzupassen.

Die Ursachen für das Waldbrandrisiko in Europa sind komplex und verbinden den Klimawandel mit sozioökonomischen Veränderungen wie Landflucht oder unzureichenden Landbewirtschaftungsmethoden. Diese Faktoren haben zu bewirtschafteten Landschaften, erhöhter Brennstoffbelastung und einem Rückgang traditioneller landwirtschaftlicher Methoden geführt. Infolgedessen müssen verschiedene europäische Politiken - wie die EU-Forststrategie, die Bioökonomie-Strategie oder das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur - aufeinander abgestimmt werden, um die Risiken von Waldbränden wirksam und auf integrierte Weise anzugehen. Die Herausforderungen im Bereich der Governance erschweren das Risikomanagement zusätzlich, da die Ansätze in den verschiedenen Regionen zersplittert und manchmal widersprüchlich sind, und die Koordinierung zwischen den Beteiligten häufig unzureichend ist. Die laufenden Diskussionen zwischen Naturschützern und Befürwortern der Landschaftspflege zeigen dies beispielhaft.

Die **Auswirkungen von Waldbränden** gehen über Umweltschäden hinaus; sie bedrohen auch die öffentliche Gesundheit, Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität. Jüngste katastrophale Ereignisse wie die Großbrände in Griechenland und Portugal verdeutlichen die direkten und indirekten Folgen von Waldbränden, einschließlich des Verlusts von Menschenleben, gesundheitlicher Probleme durch die Rauchbelastung und erheblicher wirtschaftlicher Kosten im Zusammenhang mit der Brandbekämpfung und dem Wiederaufbau. Sie beeinträchtigen darüber hinaus auch die Kohlenstoffsinken, und verschärfen den Klimawandel.

Da die Waldbrandgefahr weiter zunimmt, ist eine umfassende Strategie für ein **integriertes Waldbrandrisikomanagement (IWRM)** für Europa unerlässlich. Die derzeitigen Ansätze sind oft fragmentiert und reaktiv und konzentrieren sich in erster Linie auf die Unterdrückung und Verhütung von Bränden, anstatt das sich entwickelnde Risiko von Waldbränden in den europäischen Landschaften und Gesellschaften umfassend zu berücksichtigen. Eine einheitliche Strategie sollte eine behördenübergreifende Zusammenarbeit umfassen, verschiedene Interessengruppen einbeziehen und technologische Fortschritte nutzen, um Waldbrandrisiken ganzheitlich zu reduzieren.

Abbildung 1: An der Green-Deal-Forschung zum Risikomanagement bei Waldbränden beteiligte Länder

Zu den Schlüsselementen einer solchen Strategie gehören die Einrichtung einer speziellen Agentur auf EU-Ebene zur Koordinierung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Waldbränden, die Harmonisierung der politischen Maßnahmen in den Mitgliedstaaten und die Entwicklung von Zielen und Vorgaben einschließlich Leistungsindikatoren auf verschiedenen Ebenen. Durch die Förderung der Zusammenarbeit, die Erleichterung des Austauschs von Wissen und bewährten

Praktiken sowie die Verbesserung der Interoperabilität bei der Notfallbewältigung kann sich Europa besser auf Waldbrände vorbereiten und deren Auswirkungen abmildern und so die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit seiner Gemeinschaften und Ökosysteme gewährleisten. Darüber hinaus kann die EU mit der Entwicklung und Umsetzung einer solchen Strategie eine weltweite Führungsrolle übernehmen und ein Referenzmodell für andere Regionen werden, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind.

Die **Europäische Union** hat etwa 70 Mio. € in die Erforschung von Waldbrandrisiko-Managementstrategien investiert, die alle Aspekte von der Prävention bis zur Reaktion und Wiederherstellung behandelt. Im Rahmen der Projekte wurde ein gemeinsamer Vorschlag für eine integrierte Strategie für das Management von Waldbrandrisiken entwickelt, in dem dargestellt wird, wie die neuesten Forschungsergebnisse zu einer erheblichen Verringerung des Waldbrandrisikos beitragen können, wenn Mechanismen zur Skalierung dieser Lösungen eingeführt werden. Den gesamteuropäischen Ansatz zeigt Abbildung 1, in der die beteiligten Länder dargestellt sind.

Vorschläge für ein integriertes Risikomanagement bei Waldbränden

- Die europäischen Mitgliedstaaten müssen ihren Schwerpunkt von der Unterdrückung und Prävention auf **einen ganzheitlicheren Ansatz** für das Management von Waldbrandrisiken verlagern. Dies erfordert eine **Zusammenarbeit zwischen Entscheidungsträgern, Forschenden, operativen Akteuren, dem Privatsektor** und den Bürgern, um Stadtplanung, Biodiversität, Energie und landwirtschaftliche Strategien zur Verringerung von Waldbrandrisiken zu integrieren. Die Nutzung von Anpassungsstrategien als **transformative Möglichkeiten** kann die Widerstandsfähigkeit der Landschaft gegenüber klimatischen und sozioökonomischen Veränderungen erhöhen.
- Die Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden **europäischen Strategie**, die durch lokale Ansätze in den Mitgliedstaaten und auf regionaler Ebene umgesetzt wird, sollte von einer **behördenübergreifenden Arbeitsgruppe** geleitet werden, an der mehrere EU-Generaldirektionen wie die ECHO, ENV und AGRI beteiligt sind. Diese Gruppe könnten die Bemühungen koordinieren und möglicherweise eine spezielle Agentur für das Management von Waldbrandrisiken einrichten.
- **Abgestimmte nationale und regionale Initiativen** sind unerlässlich, um die relevanten Interessengruppen für die Entwicklung integrierter Strategien zusammenzubringen. Die Schaffung dauerhafter Räume, die nicht von Projektfinanzierungsprogrammen abhängig sind, und die Festlegung **klarer Ziele und Leistungsindikatoren (KPI)** können die Überwachung und Bewertung integrierter Maßnahmen zum Management von Waldbrandrisiken (IWRM) erleichtern. Ein **besseres Verständnis der öffentlichen Ausgaben im Zusammenhang** mit dem Management von Waldbränden ist daher entscheidend für fundierte Investitionsentscheidungen. Ein **europäischer Rechtsrahmen** könnte dazu beitragen, diese wichtigen Aspekte durchzusetzen.
- Die Schaffung eines Mechanismus zur Erleichterung des **Datenaustauschs**, des **Austauschs bewährter Praktiken** und des **Peer-Learnings in ganz Europa** für alle Aspekte des integrierten Waldbrandrisikomanagements ist von entscheidender Bedeutung und sollte von einer **speziellen Organisation oder Agentur auf europäischer Ebene betrieben** werden.
- Ein entsprechendes Gremium sollte auch **eine europäische technische Arbeitsgruppe** einrichten, die die behördenübergreifende Arbeitsgruppe bei der Festlegung eines Arbeitsplans zur Umsetzung der vorgeschlagenen Strategie unterstützt, Leistungsindikatoren vorschlägt und zur Überwachung der Umsetzung der Strategie beiträgt, sowie neue Themen für die künftige Finanzierung und Investition auf der Grundlage des ermittelten Forschungsbedarfs und der Forschungslücken vorschlägt.
- Verbesserung der **Effizienz europaweiter Einsätze**, insbesondere durch das Unionsverfahren für den Katastrophenschutz (UCPM): Verbesserung der Interoperabilität durch harmonisierte Protokolle und gemeinsame Ausbildung, da die Ressourcen während ausgedehnter Brand-Perioden auf gesamteuropäischer Ebene ausgetauscht werden. Aufbau von Kapazitäten durch Investitionen in die

Schaffung und den Austausch von Wissen, insbesondere durch die Verbesserung des Verständnisses des bevorstehenden Risikos intensiverer, extremer und gleichzeitiger Waldbrände in den verschiedenen europäischen Regionen.

Insgesamt wird ein **Mechanismus** benötigt, der den **Austausch bewährter Verfahren**, die **Verbreitung von Forschungsergebnissen** und die **Anwendung von Risikominderungsmaßnahmen**, einschließlich neuer Technologien, erleichtert. Dieser Mechanismus sollte die Finanzierung von Lösungen zur Anpassung an die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten des Waldbrandrisikos umfassen, die durch die Vegetation, das Klima und die sozioökonomischen Bedingungen bestimmt werden. Dieser Mechanismus sollte alle Komponenten des integrierten Managements von Waldbrandrisiken berücksichtigen, wie die folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 2: Komponenten des integrierten Risikomanagements bei Waldbränden

